

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

- Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics*). 2004. № 3076. P. 194–207. Cited 10 times. DOI: 10.1007/978-3-540-24847-7_14
3. Ibrahim M. On the Eight Levels theorem and applications towards Lucas-Lehmer primality test for Mersenne primes, I. *Arab Journal of Basic and Applied Sciences*. 2023. № 30 (1). P. 267–284. DOI: 10.1080/25765299.2023.2204672
4. Thall A. Fast Mersenne prime testing on the GPU. ACM International Conference Proceeding Series. 2011. DOI: 10.1145/1964179.1964188
5. Yu F. A primality test algorithm using supersingular elliptic curves. *Journal of University of Science and Technology of China*. 2010. № 40 (6). P. 577–582. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84887163963&partnerID=40&md5=d9f98564b05aeeae4535493d2ba2183a1> (last accessed: 2025-03-03)

Анастасія ЦУРКАН,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Актуальність. Сьогодення часто потребує інноваційних підходів до вирішення проблем і задач, які стоять перед людством. З'являються нові методи та інструменти, що дозволяють ефективно розв'язувати нагальні питання. Такі рішення стосуються та освіти, тому, що методи, інструменти, методики та практика викладання теж повинні йти в ногу з часом. Особливої актуальності набувають інтерактивні технології, що мають на меті зацікавити здобувача освіти, привернути його увагу і викликати інтерес до вивчення навчальних предметів. Ці технології сприяють розвитку навичок аналізу, формуванню критичного мислення, та підвищенню мотивації здобувачів освіти. Великої важливості такі методи набувають під час вивчення уроків математики, яка по своїй природі асоціюється з абстрактністю і складністю вивчення, що саме по собі знижує мотивацію під час вивчення предмета. Використання інтерактивних технологій дозволяє збільшити інтерес до навчання, зробити навчальний процес цікавішим і захопливішим.

Ступінь досліджуваності проблеми. Оскільки інтерактивні технології мають велике значення в навчальному процесі їх дослідження не минуло й роботи науковців. Так, Н. Руденко зауважує у своїй праці, що якщо активно застосовувати інтерактивні методи навчання, то це сприяє залученню учнів в процес навчання та покращує їхні результати, а також розвиває здатність до самостійного аналізу інформації [2]. Ці риси є дуже важливими під час вивчення такого складного предмета як математика, адже там критичне мислення є необхідним для вирішення складних

завдань і задач. Авторка також зазначає, що інтерактивні технології допомагають підвищити мотивацію учнів, оскільки через використання таких рішень, оскільки таким чином здобувачі освіти починають активно взаємодіяти з навчальним матеріалом. Не менш важливим є роль сучасних технологій у розвитку просторового мислення. Такі аспекти у своїй праці зазначають Б. Беседін та Є. Одінцова, які досліджують ефективність інтерактивних технологій, таких як доповнена та віртуальна реальність у викладанні математики [1]. Вони зазначають. Що використання таких технологій дозволяє учням краще зрозуміти абстрактні концепції через візуалізації та наочні моделі. До прикладу, пояснення геометричних понять у віртуальному просторі значно покращує та підвищує рівень засвоєння матеріалу, що вивчається на уроці, оскільки це дозволяє практично взаємодіяти з об'єктами у тривимірному просторі, а не лише уявляти їх. Разом з тим Н. Руденко та С. Антипова підкреслюють, що інтеграція інтерактивних методів з інформаційно-комунікаційними технологіями відкриває нові можливості для навчання, а поєднання таких методів дозволяє зробити навчальний процес більш персоналізованим та адаптивним [3]. До прикладу застосування в навчальному процесі навчальних платформ з елементами гейміфікації допоможе на достатньому рівні утримувати увагу учнів та робить навчання більш цікавим та динамічним, а завдяки використанню інтерактивних технологій робить учнів більш самостійними, вони можуть проходити матеріал у власному темпі та практично реалізувати набуті знання.

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: визначити місце і роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і будуть застосовані практичні методи дослідження (у подальшому педагогічному експерименті).

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що інтерактивні технології навчання мають значний вплив на процес засвоєння математичних знань, підвищують мотивацію учнів і сприяють розвитку критичного та просторового мислення. Наше дослідження спрямоване на визначення ефективності застосування інтерактивних методів у викладанні математики і виявлення їхнього впливу на навчальну активність здобувачів освіти, а також аналіз можливостей інтеграції сучасних технологій у процес навчання математики.

Нами проведено порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних методів навчання, розглянуто переваги та виклики їх впровадження. Особливу увагу приділено питанням адаптації інтерактивних підходів до різних рівнів математичної підготовки учнів,

а також їхньому впливу на розвиток аналітичних навичок і вмінь працювати з інформацією.

Крім того, дослідження спрямоване на розробку рекомендацій щодо впровадження інтерактивних технологій у систему шкільної освіти, а також на оцінку їхнього впливу на успішність учнів, їхню залученість у навчальний процес та рівень засвоєння математичних концепцій.

Основні висновки. Інтерактивні технології відіграють неймовірно важливу роль у розвитку мислення учнів під час навчального процесу та, зокрема, уроків математики. Вони як роблять навчальний процес більш цікавим, так і сприяють розвитку критичного мислення, просторової уяви та навичок самостійного розв'язання задач. У майбутньому ці технології будуть розвиватись, ставати більш інтегрованими в навчальний процес, та в навчальні програми, а практичне застосування допоможе знайти більш ефективні рішення, що будуть максимально ефективними та будуть позитивно впливати на результати здобувачів освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беседін Б., Одінцова Є. Роль імерсивних технологій у розвитку просторового мислення на уроках математики. Технології електронного навчання. 2024. Т. 8. С. 83–87.
2. Руденко Н. Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2019. № 32. С. 22–28.
3. Руденко Н., Антипова С. Застосування інтерактивних технологій та ІКТ на уроках математики в закладах загальної середньої освіти. *Молодий вчений*. 2021. № 1 (89). С. 206–210.

Лілія ШАКІРОВА,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти

Науковий керівник: **Світлана ПАНОВА,**

к.пед.н., старший викладач (БДПУ)

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ «ФРАКТАЛИ» У ПОГЛИБЛЕНОМУ ТА ПРОФІЛЬНОМУ КУРСАХ МАТЕМАТИКИ

Актуальність: Тема «Фрактали» є актуальною у сучасній математичній освіті завдяки її міждисциплінарному характеру та практичному застосуванню. Вивчення фракталів у школі розвиває математичне мислення та знайомить учнів із сучасними підходами до моделювання складних структур і процесів. Аналіз існуючих програм показує, що тема фракталів у більшості випадків не є окремим розділом навчальних планів і згадується лише фрагментарно. Це створює прогалину